

**KON-METALLURGIYA SANOATIDA METALLARNI KOMPLEKS
AJRATIB OLIHNING HOZIRGI HOLATI VA UNING RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI TAHLILI**

Hoshimov Bahodirjon Baxromjon o’g’li

Turdiyev Abbasxon Baxtiyor o’g’li

TDTU Olmaliq filiali “Metallurgiya” yo’nalishi talabalari

Anotatsiya. Maqolada kon-metallurgiya sanoatida metallarni ishlab chiqarish jarayonlarida muammolari va metallarni ishlab chiqarishda hosil bo’lgan sanoat chiqindilarining atrof muhitga yetkazayotgan zarari, ularni bartaraf etish yo’llari tahlil qilingan. Shuningdek ulardagi metallarni kompleks ajratib olishning istiqbolli yo’llari va rivojlanishi tahlili.

Kalit so’zlar: Atrof-muhit, mineral resurslar, og’ir rangli metallar, sanoat chiqindilari, konsentratsiya, uskunalar, qo’rg’oshin, mis, rux, ion almashish.

**ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF COMPLEX SEPARATION OF
METALS AND PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT IN THE MINING
AND METALLURGICAL INDUSTRY**

Annotation. The article analyzes the problems in the processes of metal production in the mining and metallurgical industry and the harm caused by industrial waste generated in the production of metals to the environment, ways to eliminate them. As well as analysis of promising ways and development of complex separation of metals in them.

Keywords: environment, mineral resources, heavy non-ferrous metals, industrial waste, concentration, equipment, lead, copper, zinc, ion exchange.

O‘zbekistonda kon-metallurgiya sanoati mamlakat iqtisodiyotida yalpi ichki mahsulot va valyuta tushumlarining salmoqli qismini ta’minlaydi. Mamlakatimiz ko‘p turdagi foydali qazilmalarning ko‘rsatkichlari bo‘yicha jahonda etakchilar qatorida turadi.

Keyingi yillarda rangli metallurgiya og‘ir sanoatning yuqori darajada rivojlangan tarmog‘iga aylandi. Metallga bo‘lgan talab yildan yilga ortib bormoqda. Texnika, fan va madaniyatning rivojlanishini mashinalar, mexanizmlar, asboblari va boshqa ko‘plab metall buyumlarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Zamonaviy sharoitda atom energetikasi, kosmik texnika va aviasiya, radioelektronika va kompyuter texnikasining jadal rivojlanishi ko‘p turdagi metallarni ishlab chiqarish hajmini oshirishni taqozo etmoqda [1].

Atrof-muhit muhofazasini hisobga oluvchi texnologiyalar ko‘p hollarda kam chiqindili texnologiyalarni joriy etish orqali qo‘shimcha mahsulotlar ishlab chiqarish, asosiy ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘lgan chiqindilardan oqilona foydalanish bilan tavsiflanib, ba’zi hollarda ishlab chiqarish jarayonida qo‘shimcha mahsulotlar olish yuqori energiya sarfini va uskunalarni ishchi holatda saqlash, sarf materiallari va butlovchi qismlar va boshqa ekspluatasion xarajatlarni talab qiladi [2].

Hozirgi vaqtda kimyoviy elementlar orasida atom massasi 50 dan yuqori bo‘lgan kimyoviy elementlar va ularning birikmalari - og‘ir metallarning tuzlari (yoki ionlari) atrof-muhit ob'ektlarini, xususan, suv muhitini asosiy va xavfli ifloslantiruvchi moddalar hisoblanadi. Bugungi kunda og‘ir metallardan simob, qo‘rg‘oshin, kadmiy, margimush, mis, vanadiy, qalay, rux, surma, molibden, kobalt, nikel va boshqalar atrofmuhitni ifloslantiruvchi asosiy moddalar sifatida tan olingan [3].

Tadqiqotlar [4] natijalari shuni ko‘rsatadiki, bakteriyalar yordamida er qa'ridan temir, rux, nikel, kobalt, titan, alyuminiy, qo‘rg‘oshin, vismut, oltin, germaniy, reniy, indiy, talliy, galliy elementlarini eritmaga o‘tkazish mumkin. Oltinugurt va boshqa elementlarning birikmalarini oksidlovchi mikroblar eng arzon metallurgiya vositalaridan biri hisoblanadi.

So‘nggi o‘n yillikda sanoatning mineral xomashyo bazasiga xos bo‘lgan va ko‘p jihatdan rangli metallurgiya, ayniqsa, uning konchilik sanoati rivojlanishining salbiy tendensiyalarini belgilab beruvchi bir qator umumiy muammolar aniqlangan. Ko‘pgina mamlakatlarning sanoati asosan boshqa mamlakatlarning rudalari va konsentratlarini qayta ishlashga yo‘naltirilgan edi [5].

Metallurgiya va unga aloqador tarmoqlarda konlarni qazib olish va boyitish jarayonida katta miqdorda qattiq va suyuq chiqindilar hosil bo‘lib, ularning bir qismi qayta ishlanadi, katta qismi esa chiqindixonalarda saqlanadi. Metallurgik qayta ishlash bilan bog‘liq jarayonlarda ko‘p miqdorda toshqol, shlam, chang va gaz chiqindilari hosil bo‘ladi va ularni qayta ishlash talab etiladi [6].

Mualliflar [7] chiqindilarni ikki guruh - asosiy va ikkilamchi guruhga bo‘lishgan. Ularning asosiylariga tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun to‘g‘ridan to‘g‘ri ishlatiladigan chiqindi materiallar: metalli, metall tarkibli (toshqol, shlam, va boshqalar) va metall bo‘lmagan chiqindilar kiradi. Qo‘shimcha mahsulotlarga texnologik jarayonlarda ishlatiladigan yoki hosil bo‘ladigan texnologik materiallar va moddalarning chiqindilari kiradi.

Foydali qazilmalarni qazib olish va qayta ishlash kelgusida ham respublikamiz iqtisodiyotining strategik yo‘nalishlaridan biri bo‘lib qolaveradi. Shu bilan birga, er osti boyliklarini muhofaza qilish va mineral xomashyolardan oqilona foydalanish vazifalari korxonalarining tabiat muhofazasi bo‘yicha faoliyatida asosiy o‘rin tutishini ko‘rsatgan [8].

Past konsentratsiyali zaharga ega bo‘lgan og‘ir metall ionlarining atrof-muhit ob'ektlariga zararli ta'sirining oldini olish va ularni ifloslantiruvchi moddalardan tozalash muammosi global miqyosda bo‘lib, bugungi kunda butun dunyo uchun dolzarb hisoblanadi. Sanoatning ko‘plab tarmoqlarida texnologik eritmalar va oqova suvlarini og‘ir metall ionlaridan tozalash muammosi mavjud. Bu, ayniqsa, jahon hamjamiyati ekologik inqiroz yoqasida turgan hozirgi paytda o‘ta dolzarbdir [9] [10].

Sanoat suvlaridan qo‘rg‘oshin, simob, mis, kadmiy, kobalt, fosfor, mishyak, xrom, rux, temir birikmalarini ajratib olish uchun ko‘pincha, ion almashinuv metodi qo‘llaniladi. Chiqindilarni tozalashda ion almashinuvchi tabiiy materiallar ishlatiladi. Og‘ir metall ionlarini ajratib olishda ishqoriy muhit eng samarali hisoblanadi [11]. Misol uchun tashlandiq qo‘rg‘oshin konida to‘plangan yer osti va tabiiy yog‘ingarchilik suvlarini tozalashni ko‘rsak. Rentgen fazaviy tahlilga asosan, suv tarkibida quyidagi qo‘shimcha va metallar borligi aniqlandi.

1.1-jadval

Suvning dastlabki tarkibi rentgen fazaviy taxlil natijalari

Analyzed result(FP method)						
No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Total	885	mg/cm ²			
2	Cl	217	ppm	2.71	2.48	7.43
3	Br	1.40	ppm	0.0978	0.214	0.643
4	H ₂ O	97.3	mass%			
5	Al ₂ O ₃	3000	ppm	243	469	1410
6	SiO ₂	392	ppm	39.0	80.3	241
7	P ₂ O ₅	240	ppm	12.9	23.3	69.9
8	SO ₃	22300	ppm	65.5	4.69	14.1
9	CaO	867	ppm	13.5	7.42	22.3
10	Fe ₂ O ₃	23.7	ppm	1.61	2.96	8.88
11	CuO	5.99	ppm	0.468	0.962	2.89
12	ZnO	25.5	ppm	0.618	0.652	1.96
13	SrO	5.30	ppm	0.157	0.317	0.950
14	Ag ₂ O	3.62	ppm	0.459	0.700	2.10
15	SnO ₂	14.1	ppm	1.13	2.04	6.13
16	Ta ₂ O ₅	(3.22)	ppm	1.05	2.90	8.71
17	U ₃ O ₈	(1.12)	ppm	0.217	0.602	1.81

Taxlil natijalariga asosan suv tarkibida SO₃ ionlarining konsentratsiyasi yuqoriligini ko‘rish mumkin, shu sababdan biz avvalo uning miqdorini kamaytirish va tozalash amalini bajarish tanlagan. Buning uchun mualliflar CaO ni tanlagan. Chiqindi suv va ishqorni turli harorat (20-35 °C)larda va 20-80 minut oralig‘ida aralashtirgan va natijalarni tahlil qilingan. Tajribalar taxlili natijasida optimal haroratni 25 °C va vaqtni 70 minut tanlab olishgan.

1.2 jadval

Neytirallangan suvning tarkibi rentgen fazaviy taxlil natijalari

Analyzed result(FP method)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Total	885	mg/cm ²			
2	Cl	257	ppm	2.85	2.06	6.17
3	Br	1.34	ppm	0.105	0.242	0.725
4	H ₂ O	99.3	mass%			
5	Al ₂ O ₃	1690	ppm	170	292	877
6	P ₂ O ₅	84.8	ppm	7.48	12.8	38.4
7	SO ₃	2240	ppm	20.2	4.76	14.3
8	K ₂ O	367	ppm	11.1	12.1	36.2
9	CaO	2650	ppm	22.9	7.30	21.9
10	Fe ₂ O ₃	20.2	ppm	1.68	3.33	9.99
11	CuO	7.41	ppm	0.517	1.00	3.01
12	ZnO	6.22	ppm	0.388	0.734	2.20
13	As ₂ O ₃	1.21	ppm	0.161	0.397	1.19
14	Rb ₂ O	2.13	ppm	0.122	0.274	0.821
15	SrO	3.04	ppm	0.152	0.360	1.08
16	Ag ₂ O	5.24	ppm	0.545	0.883	2.65
17	SnO ₂	18.2	ppm	1.34	2.57	7.71

Tajribaning taxliliga ko'ra: Qo'rg'oshinkan konining oqava suvlaridan bir qancha og'ir metallarni ajratib olish mumkin bular: metall sulfatlar, karbonatlar va boshqalar. Aniqlanishicha, 50 minut qayta ishlashdan so'ng metallar (Fe, Zn, Cu, SO₄) kontsentratsiyasi pasayadi.) <0,01 mg/l darajaga kamaydi, bu suvdagi metallarning ruxsat etilgan maksimal kontsentratsiyasidan bir daraja pastroq bo'lib, atrof-muhitga etkazilgan zararni ham kamaytiradi.[12].

Xulosa. Ko'rib chiqilgan adabiyotlarni tahlil qilish va metallar ishlab chiqarishdagi metall saqlagan eritmalardan qimmatbaho komponentlarni olish muammosi bo'yicha faoliyat yuritayotgan korxonalar amaliyotidan quyidagi xulosalar chiqarishga imkon beradi:

Eritmadan metallarni ekstrasiya usuli bilan ajratib olish, asosan, kambag'al eritmalarni qayta ishlashda qo'llaniladi, chunki yuqori kontsentratsiyali eritmalarda qo'llaganda ekstragentlarni sarfi juda yuqori bo'ladi va uni qayta tiklashda ma'lum qismi yo'qotiladi. Yuqori kontsentratsiyali eritmalardan qimmatbaho komponentlarni ajratib olishning istiqbolli usuli bu kimyoviy cho'ktirish hisoblanadi.

Eritmalardan metallarni ajratib olish jarayonini takomillashtirish bo'yicha barcha tadqiqot ishlari yangi, mavjud va arzon reagentlarni topishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khaydaraliev, K. R., Karshiyev, H. K., & Mamaraximov, S. K. (2023). EFFECT OF PARTICLE SIZE DURING LEACHING OF ZINC CAKES IN SULFURIC ACID. Talqin va tadqiqotlar, 1(24).
2. Юсупова А.И. Очистка сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов, сорбентами и экстрактами из таннинсодержащих отходов // 03.02.08. - Экология (в химии и нефтехимии). Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Казань, КНИТУ, 2015. – с.165.

3. Mamaraximov, S. K., Turdiev, A. B., & Mirzaraimov, A. A. (2024). Tashlandiq shaxtalar chiqindi suvlaridan metallarni ajratib olish texnologiyasini ishlab chiqish. *Journal of Advances in Engineering Technology*, (1), 22-28.

4. Bekmaxamatovich, K. S., Kamolidinovich, M. S., Abdijalilo‘G‘Li, S. S., & Uralbayo‘G‘Li, R. I. (2024). MIS ISHLAB CHIQRISH SANOATI VA UNDA HOSIL BO ‘LUVCHI TEXNOGEN CHIQINDI MANBALAR VA ULARNING TARKIBIDAN METALLAR AJRATIB OLIH IMKONIYATLARI. Sanoatda raqamli texnologiyalar Цифровые технологии в промышленности, 2(1), 20-25.